

Original paper

HISSIY IRODAVIY SOHASIDA BUZILISHI BO'LGAN BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI INKLYUZIV TA'LIMDA O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

© Usmonova N.I.¹, Utbasarova U.M.²

¹Alfraganus Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada hissiy-irodaviy sohasida buzilishi bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi, autizm va Asperger sindromiga chalingan bolalar bilan ishlashda individual yondashuv zarurligi asoslanadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — hissiy-irodaviy buzilishi bo'lgan bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirish uchun individual ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish va ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi, autizm spektridagi buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlash usullari, diagnostika va individual ta'lim dasturlari ishlab chiqish amaliyoti o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar bolalarni ijtimoiy va ta'lim muhitiga moslashtirish uchun individual yondashuv, oilaviy va maktabdagi hamkorlik, motivatsion va psixokorreksion ishlarning muhimligini ko'rsatdi.

XULOSA: Hissiy-irodaviy buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlashda individual ta'lim dasturlari va ijtimoiy moslashuvga yo'naltirilgan kompleks yondashuv inklyuziv ta'limda muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: hissiy irodaviy buzilish, autizm, Asperger sindromi, ijtimoiy moslashuv, korreksiya, individual yondashuv.

Iqtibos uchun: Usmonova N.I., Utbasarova U.M. Hissiy irodaviy sohasida buzilishi bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini inklyuziv ta'limda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.267–274.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Усмонова Н.И.¹, Утбасарова У.М.¹

¹ Университет Альфраганус, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются особенности обучения младших школьников с нарушениями эмоционально-волевой сферы в условиях

инклюзивного образования, обосновывается необходимость индивидуального подхода при работе с детьми, имеющими аутизм и синдром Аспергера.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать индивидуальные подходы к обучению детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и определить эффективные методы содействия их социальной адаптации в инклюзивной образовательной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы психологические и педагогические источники, изучены методики диагностики и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что индивидуальный подход, совместная работа семьи и школы, а также мотивирующие и коррекционные мероприятия играют ключевую роль в адаптации таких учеников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При обучении детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы комплексный индивидуализированный подход и поддержка социальной адаптации являются основными условиями успешной инклюзии.

Ключевые слова: эмоционально-волевые нарушения, аутизм, синдром Аспергера, социальная адаптация, коррекция, индивидуальный подход.

Для цитирования: Усмонова Н.И., Утбасарова У.М. Особенности обучения младших школьников с расстройствами эмоционально-волевой сферы в инклюзивном образовании. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.267–274.

FEATURES OF TEACHING PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH EMOTIONAL AND VOLITIONAL DISORDERS IN INCLUSIVE EDUCATION

© Usmonova N.¹

¹Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the specific features of teaching primary school students with emotional and volitional disorders in inclusive education and substantiates the need for an individualized approach when working with children with autism and Asperger's syndrome.

AIM: The main objective of the study is to develop individualized teaching approaches for students with emotional and volitional disorders and to identify effective methods to support their social adaptation in an inclusive learning environment.

MATERIALS AND METHODS: The study involved the analysis of psychological and pedagogical literature and the study of diagnostic and corrective practices for children with autism spectrum disorders.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that individualized support, cooperation between family and school, and the use of motivational and corrective methods are crucial for the adaptation of these students.

CONCLUSION: In teaching children with emotional and volitional disorders, a comprehensive individualized approach and support for social adaptation are key factors for successful inclusion.

Keywords: emotional and volitional disorders, autism, Asperger's syndrome, social adaptation, correction, individualized approach.

For citation: Usmonova N.I, Utbasarova U.M. (2025) 'Features of teaching primary school students with emotional and volitional disorders in inclusive education', Inter education & global study, №4(1), pp. 267–274. (In Uzbek).

Asperger sindromi — autizmning bir turi. Bu, umr bo'yi davom etadigan neyrobiologik buzilish bo'lib, asosan ijtimoiy va kommunikativ qobiliyatlarga ta'sir qiladi. Asperger sindromi tashxisi qo'yilgan o'quvchilar bilan pedagogik muloqotni tashkil etish uchun o'qituvchilar ularning o'qitilishi va tarbiyasiga oid masalalarda yetarli bilimga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun, ular autistik buzilishlarning mohiyatini tushunib, shunday o'quvchilar uchun psixologik-pedagogik yordam usullarini bilishlari lozim.

Bolalar bilan ishlash metodlarini aniqlash maqsadida minimal diagnostik tadbirlarni o'tkaziladi. Bu tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Bolaning xatti-harakatlarini kuzatish;
- Ota-onalar uchun test-savolnomalar;
- Mavzuga oid materiallarni o'rganish va tanlash;

Ushbu diagnostika tadbirlari o'qituvchiga bola va uning oilasini yaxshiroq tushunish, uning odatlari va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda uni sinf hayotiga moslashtirish bo'yicha tizimli ish olib borish imkonini beradi. Ular nafaqat bola bilan ishlashda, balki sinfdagi umumiy jarayonlarda ham eng muhim yordamchilar bo'lishadi.

O'qituvchi o'quvchi bilan ishlash bo'yicha maqsadlarni belgilaydi va asosiy yo'nalishlarni ishlab chiqadi. Eng muhim yo'nalishlar sifatida kommunikatsiya rivoji va bolaning maktabdagi ijtimoiy moslashuvini tanlanadi. Chunki Asperger sindromiga chalingan bolalar asosan muloqotdagi muammolardan aziyat chekadilar. Ushbu yo'nalishda quyidagi mashqlar tanlandi:

- "Sening qo'ling, mening qo'lim...";
- "Bolani maqtang";
- Maktab hududida moslashishga yordam beruvchi o'yinlar, masalan, "Sovg'ani top" va boshqalar.

O'quvchini o'rganish jarayonida aniqlangan asosiy xususiyatlar:

- Ijtimoiy beparvolik, umumqabul qilingan xulq normalarini tushunmaslik;
- Ma'noni bevosita qabul qilish, egoizm;

- Tor doiradagi qiziqishlar, ayrim fanlarga ortiqcha e'tibor qaratish;
- Kun tartibiga va tartibga qattiq bog'lanish;
- Nutqning rasmiyligi, pedantikligi, bir xil mavzular doirasida cheklanishi;
- Bir xil so'zlarni yoki jumalarni qayta-qayta takrorlash;
- Ovozni noto'g'ri boshqarish, juda tez yoki sekin gapirish, monoton ohang;
- Dialog yuritish qiyinligi, muloqotda moslashuvchan bo'lishdagi muammolar;
- Emotsional javobning yetishmasligi, boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunmaslik;
- Do'stlar orttirish va tengdoshlar bilan muloqot qilishdagi qiyinchiliklar;
- Ko'z bilan aloqa o'rnatishda muammo, yuz ifodalarining cheklanganligi;
- Harakatlarning no'noqligi, koordinatsiya muammolari (velosiped haydash, suzish, konkida uchish qiyinligi);

Ota-onalar bolani maktabga qatnashini juda qat'iy nazorat qilishlari lozim. Muhim yutuq shundan iborat bo'ladiki, bola sinfdoshlari va o'qituvchi bilan muloqot o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. U maktab hududida erkinroq va mustaqil harakatlana boshlaydi, shuningdek, uydan maktabga va ortga mustaqil ravishda borib kela boshlaydi. Uning o'quv imkoniyatlari sinfdagi eng yaxshilaridan biri bo'lib chiqishi mumkin, eng yaxshi yordamchilar esa uning sinfdoshlari bo'ladilar.

Dastlab bu bolaning oddiy sinfdagi o'tirishiga pedagoglar qarshi bo'lishgan. Lekin bunday o'quvchilarning ota-onasining so'zlari pedagoglarni bu fikrdan qaytishga majbur qildi: "Hayot abadiy emas. Biz yo'q bo'lib qolgach, u mustaqil yashashni o'rganishi kerak". Shu so'zlardan so'ng ota-onalar bilan yanada ko'proq suhbat qurishga, ularning tajribasini tinglashga harakat qila boshlangan. Shundan so'ng pedagoglar nafaqat o'zlari uchun, balki ular uchun ham tegishli xulosalar chiqarib, turli vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini maslahat bera boshlashdi.

Afsuski, ba'zi mutaxassislar autizm spektridagi buzilishi bor bolalar uchun beradigan tavsiyalari aslida muammoni yanada kuchaytiradi. Chunki ko'pincha mutaxassislarining o'zi ham bu buzilishning murakkab tabiati haqida yetarli tushunchaga ega emas. Autizmning mohiyatini tushunmagan inson ota-onalarga kerakli yordamni bera olmaydi. Autizm bilan yashash va har kuni bu holat bilan to'qnash kelish kerak, shundagina qanday yo'l tutish lozimligi haqida oz bo'lsa ham tushuncha hosil qilish mumkin.

Ba'zi oilalarda ichki munosabatlari avvaldan iliq bo'lib, o'zaro tushunish va sevgi asosida shakllangan bo'ladi. Kasallik oilani yanada mustahkamlaydi. Biroq bunday oilalar ham atrofdagilar va jamiyatning ma'naviy qo'llab-quvvatlashiga ehtiyoj sezadilar. Oilaga hurmat va do'stona munosabatni shakllantirish uchun muloyim, ehtiyotkor va xushmuomala bo'lish, ularning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rish va istalgan ma'lumotni og'riqsiz shaklda yetkazish zarur. Asperger sindromiga chalingan bolalar bilan ishlash alohida pedagogic yondashuvni talab qiladi. Ular sinfdoshlari ko'z o'ngida g'ayrioddiy va g'alati ko'rinishlari mumkin, ba'zida esa mazax yoki kamsitish nishoniga aylanishadi. Ularning noqulayligi, qattiq qoidalarga rioya qilishi va tor doiradagi qiziqishlari ularni ajratib

turadi. Biroq ko'pgina bolalar yuqori intellekt va mukammal xotiraga ega. To'g'ri yondashuv bilan ularning qiziqishlarini foydali yo'nalishga burish mumkin.

Asperger sindromi-autizm spektridagi eng qulay holatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu bolalar mustaqil hayot kechirishga o'rganishlari va jamiyatga moslashishlari uchun qo'llab-quvvatlanishi zarur. Ota-onalar bilan ishlash jarayonida ularning farzandi rivojida eng mayda yutuqlar ham muhimligini tushuntirish lozim. Ular mutaxassislar bilan hamkorlikda bolaning ta'lim va tarbiyasida teng ishtirokchilar ekanini his qilishlari kerak. Ota-onalar bilan ishlashda ularning xususiyatlarini, stress darajasini inobatga olish zarur. Maqsad – bolaning muammolarini to'g'ri tushunish va ularga real yondashish.

Autizm bilan tug'ilgan bolalar doimiy yordam, oilaning, o'qituvchilarning, tarbiyachilarning, shifokorlarning va psixologlarning izchil harakatlariga muhtoj. Ular atrof-muhitning mustahkam tuzilishiga, sabr, tushuncha va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishga ehtiyoj sezadilar. Afsuski, bizda yetarli mutaxassislar yo'q. Shu sababdan, oila va maktab bunday bolani boshqa o'quvchilar bilan solishtirishni bas qilib, uning real rivojlanish darajasini inobatga olishga, natijalari bo'yicha emas, balki shaxsiy o'sish dinamikasiga qarab baholashga o'rganadi. O'qituvchilar xam oddiy bolalar va autizm bilan bog'liq muammolari bo'lgan o'quvchiga qo'yiladigan talablarni ajratishni o'rganishlari lozim. Asosiysi-bolani o'qishga majburlash emas, balki uni ortiqcha zo'riqishdan saqlash va kundalik tartibni to'g'ri tashkil etish. Autizm bilan yashayotgan bolalar uchun ota-onalar bilan ishlashning barcha shakllari ularning ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida shakllanishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shu maqsadda e'lon va maslaxatlar burchagi, maxsus eslatmalar, foto ko'rgazmalar kabi usullardan foydalanish mumkin.

Motivatsion shakllar ish turlaridan hisoblanadi, bu yerda ota-onalar korreksion ishning ijobiy tajribasi bilan tanishtiriladi:

- Oilaviy munosabatlarni optimallashtirishga qaratilgan treninglar, maxsus maslaxatlar burchagida "Siz murojat qiling-biz javob beramiz" ruknida ma'lumot joylashtiriladi;

- Ota-onalar uchun "Sizni tashvishga solayotgan savollar" mavzusida umumiy ta'lim tadbirlari o'tkaziladi.

Turli psixologik-pedagogik va korreksion ish shakllarini rejalashtirish va tashkil qilishda ota-onalarni qiziqtirish, ularni o'quv-tarbiyaviy jarayonning faol ishtirokchisiga aylantirish muhimdir. Buning uchun, masalan, ota-onalarga aniq savollarga tushunarli va ishonchli javob berish, ularning mavjud tajribasiga tayanish kerak.

Ko'p yillik amaliyot davomida mutaxassislar autizm bilan kasallangan bolalarning ota-onalari uchun muayyan xulq-atvor qoidalarini ishlab chiqdilar. Bu shartlarni doimiy va majburiy ravishda bajarish kerak bo'lgan qoida-rukn sifatida qarash mumkin.

Kattalar uchun qoida-rukn yoki autistik bolalar bilan ishlash qoidalari:

- Bolani qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish.
- Bolaning manfaatlaridan kelib chiqish.

- Bolaning muayyan rejimi va hayot ritmiga qat'iy rioya qilish.
- Kunlik odatiy marosimlarni bajarish (ular bolaning xavfsizligini ta'minlaydi).
- Bolaning eng mayda og'zaki va og'zaki bo'lmagan signallarini tushunishga o'rganish, uning noqulaylik his qilayotganidan dalolat beruvchi belgilarni payqash.
- Bolaning shug'ullanayotgan guruhi yoki sinfida ko'proq vaqt bo'lish.
- Bola bilan iloji boricha ko'proq suhbatlashish.
- Muloqot va o'qish uchun qulay muhit yaratish.
- Bolaga uning faoliyat ma'nosini sabr bilan tushuntirish, aniq va ko'rgazmali axborotdan (sxemalar, kartalar va hokazo) foydalanish.
- Bolaning charchashidan qochish.
- Autistik bolalarning ota-onalari bilan ishlashda ularni umuman bolalarning rivojlanish xususiyatlari va aynan o'z farzandining o'ziga xos jihatlari bilan tanishtirish kerak. O'z farzandining boshqa bolalardan nimasi bilan farq qilishini tushungan holda, uning "kuchli" va "zaif" tomonlarini ko'rgan ota-onalar pedagog bilan birgalikda unga qo'yiladigan talablar darajasini belgilashlari, asosiy yo'nalishlar va ish shakllarini tanlashlari mumkin.
- Bolalarning oilaviy tarbiyasi sharoitlarini va ota-onalarning bolaga bo'lgan munosabatini o'rganish. (Oilaviy sharoitni baholash ikki marta o'tkaziladi, ota-onalar bilan so'rovnomalar, suhbatlar olib boriladi.)

Bu yerda eng samarali ish shakli ota-onalar bilan individual muloqot – shaxsiy uchrashuvlar, ishonchli munosabatlar o'rnatish maqsadida suhbatlar o'tkazishdir. Bu kelajakda samarali hamkorlikning garovidir. Ota-onalar bilan ishonchli aloqa o'rnatishga o'qituvchilarning oilalarni uy sharoitida borib ko'rishlari yordam beradi, chunki aynan uy muhitida ota-onalar o'zlarini ancha ishonchli, himoyalangan his qilishadi va pedagoglar bilan muloqotga tayyor bo'lishadi. Bunday aloqalarni o'rnatishning asosiy sharti pedagoglarning bolaga bo'lgan ijobiy munosabatidir: agar ota-onalar o'qituvchining ularning bolalariga mehr bilan yondashayotganini ko'rsalar, o'z navbatida, ular ham pedagoglar bilan o'z muammolari bilan bo'lishishga va ularga murojaat qilishga moyillik bildirishadi.

Ota-onalarga individual tartibda quyidagi ma'lumotlarni taqdim etish:

1. Diagnostika natijalari haqida ma'lumot;
2. Individual ta'lim yo'nalishi mazmuni;
3. Bolaning rivojlanish dinamikasi;

Keyingi bosqichda ota-onalarga ularning farzandining o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish, bolalarining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun maxsus sharoit yaratish zarurligiga ishonitirish lozim. Buning uchun eng samarali shakllar quyidagilar:

- Diagnostika natijalari bo'yicha ota-onalarni individual konsultatsiya qilish (boshlang'ich, oraliq va yakuniy diagnostika);
- Bola faoliyatining turli turlarini birgalikda ko'rib chiqish;

Pedagoglar ota-onalarni bolalarining xususiyatlari bilan tushunarli shaklda tanishtiradilar, uning ijobiy fazilatlarini ko'rsatadilar, qanday maxsus mashg'ulotlar

zarurligini tushuntiradilar, qo'shimcha qaysi mutaxassislariga murojaat qilish kerakligi va uy sharoitida qanday shug'ullanish kerakligi haqida maslahat beradilar. Shuningdek, individual konsultatsiyalar davomida korreksion ish jarayoni va natijalari yuzasidan birgalikda muhokama olib boriladi. Pedagog va ota onalarning bola rivojlanishi va xulq-atvori haqidagi bilimi bir-birini to'ldirishi va bolaning ta'lim muassasasida ham, uyda ham yagona strategiya va taktika ishlab chiqilishiga asos bo'lishi kerak.

Autizimli bolalarning ota-onalari doimo esda tutishlari kerak:

- Autizimli bola nihoyatda konservativ bo'lib, hayot tarzida, atrof-muhitda yoki kiyim-kechakda yuz bergan har qanday kichik o'zgarish ham unda o'z-o'ziga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin;

- Autizimli bola uchun oilaviy odatlar yaratish juda foydalidir – bu uning xotirjamligi va o'ziga bo'lgan ishonchini ta'minlaydi. Masalan, kechqurun birin-ketin bajariladigan odatlar: sayr qilish, choy ichish, birgalikda kitob o'qish;

Asperger sindromi bilan bolalarni o'qitish – o'ziga xos pedagogic yondashuvni talab qiladi. Albatta, barcha Asperger sindromiga ega bolalar bir xil emas. Har bir bola individual bo'lgani uchun, "tipik" simptomlar har birida har xil namoyon bo'ladi. Shu sababli, barcha Asperger sindromiga ega bolalarga mos keladigan yagona usulni taklif qilib bo'lmaydi, xuddi barcha oddiy bolalarga ham bir xil pedagogik yondashuvni qo'llash mumkin bo'lmagani kabi.

Xulosa. Hissiy-irodaviy soha buzilishlari bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitish maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Bunday bolalar bilan ishlashda individual ta'lim dasturlari, psixologik- pedagogik qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga alohida e'tibor qaratish muhimdir. Inklyuziv ta'lim muhitida ushbu o'quvchilarning o'quv jarayoniga moslashishi uchun o'qituvchilar, ota onalar va sinfdoshlarning tushunishi va qo'llab-quvvatlashi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Аутизм. Методологические аспекты коррекции : материалы к спецкурсу / ред. С. А. Морозов. - Москва : [б. и.], 2002. - 84 с. - ISBN 5-7017-0515-3 Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1)
2. Богдашина, Ольга. Расстройства аутистического спектра: введение в проблему аутизма : учебное пособие / О. Богдашина ; отв. за вып. : Е. А. Черенева, И. В. Сухорукова. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 248 с. - ISBN 978- 5-85981-514-2 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), КБИСП (5)
3. Богдашина, Ольга Борисовна. Сенсорно-перцептивные проблемы при аутизме : учебное пособие / Ольга Богдашина ; [науч. ред. Е. А. Черенева ; пер. Ф. С. Колотов] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Междунар. ин-т аутизма. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. - 178, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 171-179. - ISBN 978- 5-85981-805-1 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)

4. Василькова, Ж. Г. Клиническая психология детей и подростков : учебное пособие / Ж. Г. Василькова. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 156 с. - ISBN 978-5-85981-917-1 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
5. Гилберт, Карл. Аутизм: Медицинское и педагогическое воздействие : книга для педагогов-дефектологов / К. Гилберт, Т. Питерс ; пер. с англ. О. В. Деряева ; ред. Л. М. Шипицына. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 144 с. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр.: с. 142-144. - ISBN 5-691-00906-0 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
6. Детский аутизм : хрестоматия : учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Ин-т спец. педагогики и психологии, Междунар. ун-т семьи и ребенка им. Рауля Валленберга ; [сост. Л. М. Шипицына]. - 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2001. - 365, [2] с. - Библиогр.: с. 361-365. - ISBN 5-89239-028-4 Библиогр.: с. 142-144. - ISBN 5-691-00906-0
7. Утбасарова.У.М. ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИМИТАЦИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ “Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar nazariy va amaliy izlanishlar” nomli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya <https://doi.org/10.5281/zenodo.14557818> стр 149-153.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Usmonova Nilufar Ilhom qizi**, talaba, **Utbasarova Umida Mexmanovna**, dotsent PhD [**Усмонова Нилуфар Илхом қизи**, студент, **Утбасарова Умида Мехмановна** доцент PhD], [**Usmonova Nilufar Ilhom qizi** student, **Utbasarova Umida Mexmanovna**, PhD Associate Professor]; manzil: 100190, Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yuqori Qoraqamish ko'chasi 2v-uy, [адрес: 100190, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Верхний Каракамыш 2в], [address: 2b Verkhny Karakamysh St., Yunusabad district, Tashkent, 100190]